

INKLUDERENDE UNDERVISNING – TAG AFFÆRE! LUXEMBOURG-ANBEFALINGER

Kontekst

I oktober 2015 afholdt det Europæiske Agentur for Inklusion og Specialundervisning sammen med Luxembourgs Ministerium for Undervisning, Børn og Unge en europæisk høring kaldet 'Inkluderende undervisning – Tag affære!'. Den fandt sted under Luxembourgs formandskab ved Rådet for Den Europæiske Union.

72 unge mennesker fra 28 lande på tværs af Europa, både med og uden særlige undervisningsmæssige behov og/eller handicap, fik mulighed for at diskutere inkluderende

undervisning i deres skoler og fællesskaber. De unge delegerede udtrykte deres overordnede tilfredshed med deres undervisning, men de fremhævede også nogle svagheder. Situationen, som blev rapporteret af de unge mennesker, samt deres forslag, blev opsummeret for at danne *Luxembourg-anbefalingerne*.

D. 23. november 2015 blev *Luxembourg-anbefalingerne* præsenteret for europæiske undervisningsministre for at give dem input til fremtidige overvejelser og et grundlag for yderligere handling. anbefalingerne støtter implementeringen af inkluderende undervisning som den bedste mulighed, hvor de nødvendige betingelser er til stede. De er opdelt i fem kernebudskaber, som de unge mennesker formulerede i løbet af deres drøftelser.

Anbefalinger

1. *Alt om os, med os*

Dette henviser til elever og studerendes direkte involvering i alle beslutninger, der vedrører dem:

- Unge mennesker og deres familier bør høres, og deres holdninger bør tages med i overvejelserne, når der træffes beslutninger,

der berører dem direkte eller indirekte.

- Unge mennesker bør blive spurgt om, hvad deres behov er.
- Ungdomsorganisationer bør involveres systematisk.

2. *Skoler uden barrierer*

Dette vedrører elimineringen af alle fysiske og tekniske barrierer:

- Mange barrierer er allerede overvundet i skolerne, men alle barrierer bør fjernes, så det er muligt rent fysisk at nå hen til de lokale uddannelsescentre, få let adgang til dem og bevæge sig rundt inde i dem.
- Bygninger til undervisningsformål, der ombygges eller moderniseres, skal overholde tilgængelighedsprincipper, som f.eks. at der skabes multifunktionelle og/eller stille områder på skolerne, og at fleksibelt undervisningsudstyr bliver mere tilgængeligt.
- Passende tekniske hjælpemidler og undervisningsmaterialer bør gøres tilgængelige i overensstemmelse med individuelle behov.

3. Nedbrydning af stereotyper

Dette handler om konceptet 'normalitet' – hvis vi accepterer, at alle er forskellige, hvem er så 'normal'?

- Det er helt afgørende at give lærere, skolepersonale, unge mennesker, familier og støtteordninger pålidelige informationer om elever og studerendes forskellige behov for derved at fremme gensidig respekt og tolerance.
- Mangfoldighed skal opfattes som en positiv kendsgerning. Vi bør dele værdien 'handicap er normalt'.
- Alle er forskellige, og alle skal accepteres. Tolerance er baseret på en forståelse for hinanden.

- Undervisningsfællesskabet bør være mere opmærksomt på og mere tolerant over for personer med handicap.

4. Mangfoldighed er blandingen, og inklusion er det, der får blandingen til at fungere

Det fjerde budskab kommer fra et slogan, som nogle unge mennesker bruger:

- Alle bør fokusere på, hvad der kan gøres, og ikke på hvad der ikke kan gøres.
- Undervisning skal gøres fuldt tilgængelig og respektere alle elever og studerendes behov som grundlaget for uddannelseskvalitet til alle.
- Samarbejde mellem lærere og andre professionelle og tilvejebringelse af gode uddannelsesmuligheder er afgørende.
- Tilvejebringelse af den nødvendige menneskelige og/eller tekniske støtte fra lærere og klassekammerater er essentiel.

5. At blive hele borgere

Dette relaterer til indvirkningen af, at inkluderende undervisning inkluderes fuldt ud i samfundet:

- Det er essentielt at blive inkluderet i konventionelle skoler for at blive inkluderet i samfundet.
- Målet er, at alle er i stand til at finde sin plads i samfundet.

Konklusion

Luxembourg-anbefalingerne er på linje med og supplerer relevante, officielle europæiske og internationale dokumenter på området for særlige behov og inkluderende undervisning. De unge mennesker fremhævede inkluderende undervisning som et menneskerettighedsanliggende og fremlagde nøglekoncepter som normalitet, tolerance, respekt og borgerskab som centrale emner i deres diskussioner. *Luxembourg-anbefalingerne* kan findes i deres helhed på websiden for Inkluderende undervisning – Tag affære!:

<http://www.european-agency.org/luxembourg-recommendations>

